

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

MANAGEMENT COMPETENCE OF THE HEAD OF AN OUT-OF-SCHOOL EDUCATION INSTITUTION

Nadiia Savko

*graduate student of the Department of Theoretical Psychology
Institute of Management, Psychology and Security
Lviv State University of Internal Affairs
Ukraine, Lviv, st. Horodotska, 26, 79000*

УПРАВЛІНЬСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Надія Савко

*аспірант кафедри теоретичної психології
Інституту управління, психології та безпеки
Львівського державного університету внутрішніх справ
Україна, м. Львів, вул. Городоцька, 26, 79000*

Abstract

In the article, the author reveals the essence of the managerial competence of the head of an out-of-school education institution. He focuses his attention on the fact that the competence of the manager is the presence of professional knowledge and practical experience in the field of management of the institution, organization of collective educational, methodical, scientific and social activities. The professional standard defines the following competencies of a manager: civic, social, cultural, cognitive and entrepreneurial. One of the important points that were included in the standards is emotional and ethical competence. The essence of this competence lies in the ability to promote the development of all participants in the educational process. Emphasis is placed on personal feelings and emotions regarding ethics, culture of communication, integrity, decency, management of emotional states and creation of psychological climate in the institution. The author focuses on the fact that modernity determines the latest competencies, among which: meta-subject competencies (soft skills) as such, which provide us with an effective life and career; cognitive competence as systematic, creative, analytical thinking, ability to initiate ideas, task management, transdisciplinarity; organizational skills as the ability to comprehensively solve problems, self-improvement and self-learning, time management; language competences as the ability to organize online and face-to-face communication that will facilitate team building, conflict management, mentoring and training others; psychological skills – emotional intelligence, stress resistance, empathy; digital skills (digital skills) as a set of knowledge and skills that are necessary for the safe and effective use of digital technologies and network resources for the purpose of information management, the ability to manage information flows, develop content creativity (creating content using network technologies in compliance with copyright and intellectual property property).

Анотація

У статті авторка розкриває сутність управлінської компетентності керівника закладу позашкільної освіти. Зосереджує свою увагу на тому, що компетентність керівника – це наявність професійних знань та практичного досвіду в сфері управління закладом, організації колективної освітньої, методичної, наукової та суспільної діяльності. У професійному стандарті визначено наступні компетенції керівника: громадянську, соціальну, культурну, когнітивну та підприємницьку. Одним із важливих пунктів, які були внесені у стандарти – це емоційно-етична компетентність. Суть цієї компетентності полягає у здатності сприяти розвитку всіх учасників освітнього процесу. Акцент робиться на особистих відчуттях й почуттях щодо етики, культури спілкування, доброчесності, добропорядності, щодо управління емоційними станами та створенням психологічного клімату в установі. Автор концентрує увагу на тому, що сучасність детермінує новітні компетентності, серед яких: метапредметні компетентності (soft skills) як такі, що забезпечують нам ефективну життєдіяльність та кар'єру; когнітивна компетентність як систематичне, креативне, аналітичне мислення, вміння ініціювати задуми, управління завданнями, трансдисциплінарність; організаційні навички як вміння комплексно вирішувати проблеми, самовдосконалюватись та самонавчатись, керуватись таймменеджментом; мовні компетентності як вміння організувати комунікацію онлайн та очну, яка сприятиме командуванню, управління конфліктами, менторингу та навчанню інших; психологічні навички – емоційний інтелект, стресостійкість, емпатія; цифрові компетентності (digital skills) як набір знань і вмінь, які необхідні для безпечного і ефективного використання цифрових технологій і мережевих ресурсів з метою управління інформацією, вміння управляти інформаційними потоками, розвивати контентну творчість (створення контенту за допомогою мережевих технологій з дотриманням авторського права та інтелектуальної власності).

Keywords: manager, institution of extracurricular education, managerial competences, development of professional environment, self-development.

Ключові слова: керівник, заклад позашкільної освіти, управлінські компетентності, розвиток професійного середовища, саморозвиток.

Вступ. Українська позашкільна освіта дедалі частіше трансформується, а її напрямок, стиль, стратегію визначає керівник позашкільного закладу. На керівника закладу позашкільної освіти (ЗПО) лягає багато функцій, як управлінських, так і творчих і кваліфікаційних. Тому слово «САМО» лягає в модель керівника ЗПО: самоаналіз, самоконтроль, самоздійснення, самовизначення... Компетентність та професіоналізм є головними та основними складовими реалізації успішних керівників. Звідси і виникає таке поняття, як підготовка особистого плану розвитку керівника ЗПО.

У Психологічному словнику поняття професіоналізму трактується як інтегральна характеристика людини, яка передбачає наявність високого рівня здійснення його професійної діяльності та життєву зрілість його особистості [3].

17 вересня 2021 року Міністерство економіки України затвердило професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти та в деяких питаннях він різниться із завданнями, які поклали на керівника ЗПО.

Управлінська компетентність — це наявність професійних знань та практичного досвіду в сфері управління закладом, організації колективної освітньої, методичної, наукової та суспільної діяльності. Ці слова за собою приховують багато функцій та завдань. Та головне чітко усвідомлення того, що людина, яка займає посаду керівника освітнього закладу вміє працювати самовіддано, має талант організатора, психолога, бути беззаперечним лідером для колективу та вихованців.

Існують зовнішні та внутрішні чинники впливу на мотивацію самовдосконалення керівника закладу позашкільної освіти. Із зовнішніх варто зазначити відсутність кваліфікованих курсів підвищення кваліфікації. Внутрішні чинники: бажання бути конкурентоспроможним, досягти професійної вершини, своїх здібностей, уміння реагувати запитами, уміння ставитись критично до праці.

Виклад основного матеріалу. Управління закладами позашкільної освіти в сучасних умовах орієнтовано на вирішення проблеми доступу до освіти, підвищення її ефективності, продуктивності освітньої системи загалом. Саме тому в питанні управління закладом освіти відмічається чітка тенденція зміни парадигм управлінських компетентностей, зміна парадигм лідерства, системи знань і практичної орієнтації. Також, є певні зміни в системі адміністративного управління.

Основний напрям формування управлінської системи знань, навичок — це є управлінська компетентність як динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистісних якостей, що визначають здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну діяльність.

Управлінська компетентність сьогодні розглядається, як абсолютна складова професійної компетентності як керівника закладу освіти, так і педагогічного працівника.

Якщо звернутись до професійного стандарту, то він визначає наступні компетенції керівника: громадянську, соціальну, культурну, когнітивну та підприємницьку. Одним із важливих пунктів, які були внесені у стандарти — це емоційно-етична компетентність. Суть цієї компетентності у здатності сприяти розвитку всіх учасників освітнього процесу. Акцент робиться на особистих відчуттях й почуттях щодо етики, культури спілкування, доброчесності, добропорядності, щодо управління емоційними станами та створенням психологічного клімату в установі. Важливим є мережеве партнерство як здатність організовувати ефективну колективну роботу на засадах відкритості та толерантності. За таких умов здійснювати і інформаційну політику та громадський нагляд. Основні меседжі: прозорість, відкритість, співпраця.

Аналітичний центр світового банку надав відомості щодо розвитку управлінської діяльності з такими трьома групами компетентностей. Це провідні компетентності, певні орієнтири, градація, яка набирає своїх обертів та визначені до 2030 року [4].

Метапредметні компетентності (soft skills) — це компетентності, які забезпечують нам ефективну життєдіяльність та кар'єру. Серед новацій слід відмітити розвиток когнітивних навичок. Когнітивна компетентність тут діє як основний масив: це систематичне, креативне, аналітичне мислення, вміння ініціювати задуми, управління завданнями, трансдисциплінарність. Організаційні навички набувають нового значення, а саме, акцентовано виділяємо комплексне вирішення проблем, самовдосконалення та самоосвіту, таймменеджмент.

Мовні компетентності вийшли на новий рівень, адже пріоритетом стало знання рідної мови та мультимовність.

Щодо комунікативних компетентностей, то акценти розставляються на вмінні організувати комунікацію, як онлайн так і очну: командоутворення, управління конфліктами, менторинг та навчання інших. Серед психологічних навичок — емоційний інтелект, стресостійкість, емпатія.

Цифрові компетентності (digital skills). Це набір знань і вмінь, які необхідні для безпечного і ефективного використання цифрових технологій і мережевих ресурсів. Виділяється управління інформацією, вміння управляти інформаційними потоками.

Контентна творчість (створення контенту за допомогою мережевих технологій з дотриманням авторського права та інтелектуальної власності).

Спілкування в цифрових середовищах. Мережевий етикет, адміністрування цифрової ідентичності, спілкування та уміння здійснювати комунікацію за допомогою мережевих технологій. Вирішення проблем за допомогою мережевих технологій та самооцінювання.

Сьогодні розставляється основний акцент саме в умінні управляти, організовувати та розвивати власне професійне середовище з власним інформаційним середовищем.

Дослідження, проведені Association for Talent Development [5] щодо проблеми формування і розвитку компетентностей особистості XXI століття, стали основою побудови компетентності, яка включає такі складові:

- управління змінами;
- підвищення продуктивності;
- дизайн освітнього середовища;
- доступність знань;
- навчальні технології;
- оцінювання навчального впливу;
- управління навчальними програмами;
- інтегрований талановитий менеджмент;
- коучинг;
- управління знаннями.

Висновки. Керівник закладу позашкільної освіти – це супер людина, яка повинна вміти все, тому професійний розвиток для керівника закладу позашкільної освіти – це поняття багатогранне. Щоб бути успішним, потрібно багато вчитись, аналізувати та займатись своїм «планом розвитку». Чітко можна дати відповідь на питання: «Хто керує?», «Як керує?». Та все ж, на рівні держави, варто звернути увагу на модернізацію програми підвищення кваліфікації для управлінців закладами позашкільної освіти з урахуванням досвіду інших країн світу, аби керівник закладу позашкільної освіти не шукав свої стежки та не був САМОспрямованим у своїй діяльності.

Перспективами вбачаємо розроблення моделі управління закладами позашкільної освіти в Україні, що і плануємо розкрити у наших наступних публікаціях.

References

1. Kovalchuk Z.Ya., Kolisnyk R.Ya., Toba M.V., Tsarenok L.B., Kaskov I.O. Personal reflection and responsibility in the conditions of continuous social changes. Theoretical and applied aspects of psychology and social work: collection. of science Proceedings of the Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. Severodonetsk: Publication of the SNU named after V. Dalya, 2023. № 3 (62).
2. Kopylets, E. V. (2018). To the question of the essence and structure of the professional competence of leaders of groups of extracurricular education institutions. The image of a modern teacher, (6 (183), 40–42. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6\(183\)-40-42](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6(183)-40-42).
3. Shapar V. B. Modern psychological dictionary. Kharkiv: Flag, 2007. 640 с.
4. World Bank Research. Access mode: <https://www.worldbank.org/uk/country/ukraine>
5. Kovalchuk Z.Ya. (2018). Socio-psychological analysis of the manager's behavior towards subordinates (on the example of educational institutions). Social and Legal Studies Lviv, Lviv State University of Internal Affairs, 2. 64-73.
6. Kovalchuk Z.Ya. (2016). The influence of the style of pedagogical interaction on the effectiveness of management and methods of solving conflict situations. Actual problems of psychology: a collection of scientific works of the Institute of Psychology named after H.S. Kostyuk of the National Academy of Sciences of Ukraine. K.: SE "Information and Analytical Agency", Vol. X. Psychology of learning. Genetic psychology. Medical psychology. Vol. 28. P. 208-216.